

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 726 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruza Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarining individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arsionova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarining kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184

Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich	
Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durдона Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	

Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
<i>Moxira Niyozqulova Nuraliyevna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibadat Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraboixon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muhammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnni o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
<i>Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
<i>Шарипова Холида Дехкановна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining oliy ta'limdagi ahamiyati: universitet talabalari va ta'lim sifatiga ta'siri, global o'zgarishlar.....	444
<i>Mambetniyozov Maksetbay Torebekovich</i>	
Interpretable Artificial Intelligence in Pedagogical Diagnostics and Math Performance Prediction: A Systematic Review of Applications in International Standardized Assessments.....	449
<i>Diana Dushabaeva</i>	
Ona tili ta'limida intellektual ta'lim tizimlaridan foydalanishning metodik tamoyillari (boshlang'ich ta'lim yo'nalishi misolida).....	454
<i>Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiyani multimedia vositalari asosida shakllantirishning metodik shart-sharoitlari.....	457
<i>Moxinur G'ulomova Inomjon qizi</i>	
Talaba qizlarda ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	462
<i>Nurmatova Nargiza Ulug'bekovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'lim kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari	466
<i>Utayeva Iroda Baxodirovna, Ochilova Namuna Mirzohid qizi</i>	
Interaction Between Teacher and Students in the Process of Mastering University Subjects.....	469
<i>Sadriyev Nizom Najmiddinovich, Usarov Nuriddin</i>	
Концептуальные подходы к исследованию конкурентоспособности университетов	472
<i>Менглиева Индира Баходировна</i>	
Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning guruhlar va diskussiyaga asoslangan shakllari (xalqaro tajriba misolida)	475
<i>Xamroyeva Feruza Asrorovna, Ibragimov A'lamjon Amrulloevich</i>	
Ratsional turmush tarzi: nazariy poydevor, psixologik mexanizmlar va amaliy strategiyalar.....	478
<i>Bekmuradov Zarif Xurramovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor janrlarini o'qitishda innovatsion pedtexnologiyalardan foydalanish	483
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna</i>	
Dialogik nutqda to'liqsiz gaplarning funksional–sintaktik xususiyatlari (ingliz va o'zbek tillari misolida).....	488
<i>Artikova Nodirabegim Sanakulovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini tevarak-atrof bilan tanishtirishda ekologik qadriyatlarining roli.....	492
<i>Ernyazova Manzura Amankeldi qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarini samarali tashkil etishda pedagogik mahoratning ahamiyati	496
<i>Kamolitdinova Kamolatxon Muxammadjalilovna</i>	
Masofaviy ta'lim jarayonida seven skillsni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari.....	499
<i>Nurmetova Nazokat Baxtiyorovna, Masharipova Durdona Raximbergen qizi</i>	
Teacher Competency and Professional Development in Non-Native English Countries: The Karakalpakstan Perspective.....	506
<i>Mamirbaeva Dina, Pirnazarova Mekhiyban</i>	
Maktabgacha ta'limda rivojlanish markazlari integratsiyasi asosida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	510
<i>Raxmatova Maftuna Uktamjan qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Milliy kurash texnikasi va taktikasi..... 513 <i>Xomudjonova Feruza, Panjiyeva Gulzoda</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish bosqichlari 517 <i>Xurramova Lobarxon Akramjonovna</i>
	Развитие сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности 521 <i>Аллаева Наргиза Уктамовна</i>
	Социально-психологические аспекты подбора профессорско-преподавательского состава в негосударственных университетах Узбекистана 525 <i>Зеленская Екатерина Георгиевна</i>
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining robototexnik kompetensiyalarini rivojlantirish 529 <i>Do'schonov Shodyorbek Yo'ldoshevich</i>
	Yakka mashg'ulotlarda ruhiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarni mantiqiy tafakkuri va sensor etalonlarini rivojlantirish 532 <i>Pulatova Saodat Maxamadaminovna</i>
	Raqamli pedagogik kompetensiya haqida qarashlar va uning ahamiyati 536 <i>Tillaboyeva Mahfuza Muhammadovna</i>
	SAT imtihonining matematika qismida Desmos grafik kalkulyatoridan foydalanish 540 <i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>
	Malaka oshirish tizimida jismoniy tarbiya yo'riqchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari 544 <i>Nalibayeva Cho'lpon Baxit qizi</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda inqirozli davrlarning kelib chiqishi, sabablari va bartaraf etish yo'llari.... 547 <i>Kudratova Gulnoza Shaxritdin qizi</i>
	MTTda variativ dasturlarning ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-amaliy ahamiyati 550 <i>Karimova Umida Sharipovna</i>
	O'smir davrida uchraydigan kiberbulling turlari va ularning psixologik xususiyatlari 552 <i>Amonxonova Yanglishxon Abduazizxon qizi</i>
	Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari 556 <i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>
	Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati 562 <i>Aslanova Zarrina To'ybekovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda qo'llaniladigan texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlari hamda bolalar bilan ishlash metodlari 568 <i>Axtamova Aziza Aziz qizi</i>
	Axborot muhitida noto'g'ri ma'lumotlarni tan olish ko'nikmasini shakllantirish metodikasi..... 572 <i>Baliyev Azimjon Narmuminovich</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni qo'llashning samaradorligi 575 <i>Choriyeva Barno Alisher qizi</i>
	Inklyuziv ta'limni samarasini oshirish uchun xalqaro tajribadan foydalanish 578 <i>Ergasheva Mohinur Dilmurod qizi</i>
	Talabalarda huquqiy ongni rivojlantirishda interfaol metodlarning roli 583 <i>Ganiyev Elyorbek Ulug'bekovich</i>
	Boshlang'ich ta'lim mavzularini mustahkamlashda qo'llaniladigan usul hamda didaktik o'yinlar texnologiyasi 587 <i>Kamolova Muhabbat</i>
	O'zbekistonda agro erkin iqtisodiy zonalarining rivojlanishi geografik xususiyatlari va unga global iqlim o'zgarishining ta'siri 590 <i>Nazarov Didar Maxsat o'g'li</i>

Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	594
<i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>	
Bo'lajak ofitserlar xulq-atvorida agressivlik namoyon bo'lishining psixologik nyuanslari	597
<i>Rejаметova Iroda Ikramsheykovna</i>	
Sport tashkilotlarida murabbiylar va sportchilar bilan ishlash jarayonini zamonaviy kadrlar boshqaruvi yondashuvlari asosida tizimlashtirish va motivatsiya hamda natijadorlikni oshirish omillarini ilmiy asoslash.....	601
<i>Saparov Xasan Djumanazarovich</i>	
Kichik maktab yoshli bolalarda emotsional intellektni shakllantirishning psixologik xususiyatlari	606
<i>Abduhalilova Saidaxon Mavlonbek qizi, Qodirova Odina Djurabayevna</i>	
Tarixiy yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	610
<i>Abduraxmonov Alibahrom Abdusalomovich</i>	
Developing Students' Speaking Skills in English Language Lessons	613
<i>Alamuratov Elyor Umarali ugli</i>	
Jahon psixologiyasida hayotga nisbatan bardoshlilikni ilmiy tadqiq etilishi	617
<i>Alimov O'lmasjon Ismatovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish	621
<i>Axmedova Nasibaxon Kobiljonovna</i>	
Aholiga sifatli psixologik xizmat ko'rsatishda ilmiy asoslangan psixoterapiyalarning o'rni	624
<i>Bilolova Zamira Baxtiyarovna</i>	
Qadimgi Naxshabning diniy me'morchiligi: Yerqo'rg'on ibodatxonasi misolida	629
<i>Eshmurodova Marjon Eshmurod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanishni ta'minlovchi o'yin muhitining imkoniyatlari	633
<i>Fozilova Odina Nabiyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy shakllanishini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash xususiyatlari	636
<i>I. I. Xalilov</i>	
Modern Teaching Methods Based on Educational Technologies	640
<i>Kirgizov Ismat</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ishlar tizimi	644
<i>Madraimova Halima G'ayrat qizi</i>	
Ingliz tili darslarida madaniyatlararo kommunikatsiya va axborot almashish kompetensiyalarini rivojlantirishda interaktiv usullar	648
<i>Olimxon Isaqov Odiljanovich</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy texnologiyalari	652
<i>Rustamjonov Shoxruxbek Akmaljon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlashda fiziologik rivojlanish va biologik atamalarning qo'llanilish xususiyatlari.....	656
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar	662
<i>Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalar orqali bolalarda mantiqiy va ijodiy rivojlanishni kengaytirish	665
<i>N. O. Saidova, Tojaliyeva Shahrizoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat faoliyatini jismoniy vositalari orqali optimallashtirish masalalari	669
<i>Sarimsaqova Bashorat Muhammad qizi</i>	
Talabalarni axborot ta'lim muhitida kasbiy kompetentligini boshqarishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	673
<i>Shoimov Anvar Mamarizayevich, Tojiyeva Iroda Sadatovna, Shodiyeva Guliston Temirovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	677
Suyarova Orzigul Sodiq qizi	
Ta'lim jarayonida talabalardagi stress holatlarini bartaraf etishning psixologik xususiyatlari.....	681
Toshpulatov Akmal A'zamjon o'g'li, Dumarov Mashhurbek	
Maktabgacha ta'lim faoliyat markazlarida ta'lim jarayonini davlat dasturi asosida modernizatsiya qilish ...	685
Ubaydullayeva Ra'no Furqat qizi	
The Role of STEAM Technologies in Teaching English.....	689
Umida Raimjanovna Irgasheva	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	693
Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari o'rtasida metodik kollaboratsiyani boshqarish mexanizmini takomillashtirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar majmuasi va unda qo'llaniladigan metodlar	698
Xamrayeva Gulnoz Israilovna	
Migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasi: pedagogik risklar va ularning kelib chiqish sabablari	704
Xaydarov Sulaymon Amirqulovich	
Отношение к телу и фитнес-практикам как фактор социально-психологического благополучия женщин	708
Дехконбоева Зулайхо Дилшод қизи	
Masofaviy o'qitish kompetensiyasi uchun shart-sharoitlarning samaradorligini tekshirish bo'yicha eksperimental ish.....	712
Musamedova Kamola Abdulxaqovna, Xalikov Abdulxaq Abdulxairovich	
Masofaviy ta'limning oxirgi besh yil davridagi rivojlanish bosqichlarining tahlili.....	719
Musamedova Kamola Abdulxaqovna, Ibragimova Ozoda Abdulxakovna	
Информированность педагогов ДОО о психофизиологических особенностях и здоровье детей в инклюзивном образовательной среде	723
Намазбаева Лола Закировна	

MIGRATSIYA SHAROITIDA YOSHLAR TARBIYASI: PEDAGOGIK RISKLAR VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI

Xaydarov Sulaymon Amirqulovich

“University of management and future technologies”,
Ijtimoiy fanlar kafedrası, dotsent. PhD

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0658-1200>

Annotatsiya: Mazkur maqolada migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasida yuzaga kelayotgan pedagogik risklarning mohiyati, ularning kelib chiqish sabablari hamda ijtimoiy-pedagogik oqibatları tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida migratsiyaning oilaviy tarbiya tizimiga, yoshlarning ijtimoiy moslashuvi hamda ta'lim jarayonidagi faolligiga ko'rsatayotgan ta'siri yoritilgan. Xorijiy ilmiy tadqiqotlar va ilg'or tajribalar asosida migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasida uchraydigan asosiy muammolar aniqlanib, ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada pedagogik risklarni kamaytirishda ta'lim muassasalari, oila va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati asoslab berilgan hamda yoshlarning barkamol shaxs sifatida shakllanishini ta'minlashga qaratilgan ilmiy xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: migratsiya, yoshlar tarbiyasi, pedagogik risklar, ijtimoiy moslashuv, ta'lim migratsiyasi, oilaviy tarbiya, madaniy identitet, psixologik omillar, xorijiy tajriba, integratsiya.

Abstract: This article analyzes the essence of pedagogical risks that arise in youth upbringing under migration conditions, their causes, and their socio-pedagogical consequences. The study examines the impact of migration on the family upbringing system, young people's social adaptation, and their level of engagement in the educational process. Based on foreign scientific research and practical experience, the main challenges in youth upbringing under migration conditions are identified, and possibilities for adapting these experiences to the context of Uzbekistan are explored. The article substantiates the importance of cooperation among educational institutions, families, and society in reducing pedagogical risks and presents scientific conclusions aimed at ensuring the development of young people as well-rounded individuals.

Key words: migration, youth upbringing, pedagogical risks, social adaptation, educational migration, family upbringing, cultural identity, psychological factors, foreign experience, integration.

Аннотация: В данной статье анализируется сущность педагогических рисков, возникающих в воспитании молодежи в условиях миграции, причины их формирования, а также социально-педагогические последствия. В ходе исследования раскрывается влияние миграционных процессов на систему семейного воспитания, социальную адаптацию молодежи и ее активность в образовательном процессе. На основе зарубежных научных исследований и практического опыта выявлены основные проблемы воспитания молодежи в условиях миграции, а также рассмотрены возможности их адаптации к условиям Узбекистана. В статье обоснована значимость взаимодействия образовательных учреждений, семьи и общества в снижении педагогических рисков и представлены научные выводы, направленные на обеспечение формирования молодежи как гармонично развитой личности.

Ключевые слова: миграция, воспитание молодежи, педагогические риски, социальная адаптация, образовательная миграция, семейное воспитание, культурная идентичность, психологические факторы, зарубежный опыт, интеграция.

KIRISH

Bugungi globallashuv va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida migratsiya jarayonlari dunyo miqyosida tobora kengayib bormoqda. Mehnat migratsiyasi, ta'lim migratsiyasi va majburiy ko'chish kabi jarayonlar jamiyat taraqqiyotiga muayyan ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa-da, ular bilan bog'liq ijtimoiy-pedagogik muammolar ham tobora dolzarb tus olmoqda. Ayniqsa, migratsiya sharoitida yashayotgan yoshlarning tarbiyasi, ularning ijtimoiy moslashuvi va shaxs sifatida shakllanish jarayoni murakkab pedagogik vaziyatlar bilan kechmoqda. Bu holat yoshlar tarbiyasida turli pedagogik risklarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Migratsiya yoshlar hayotida keskin ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Yangi muhit, begona til, boshqa qadriyatlar tizimi hamda ijtimoiy munosabatlar yoshlarning ruhiy holati, xulq-atvori va ta'limga bo'lgan munosabatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab hollarda ota-onalarning migratsiya jarayonida uzoq muddat farzandlardan

ajralishi, oilaviy tarbiyaning izchil olib borilmasligi va nazoratning susayishi yoshlarning tarbiyaviy rivojlanishida bo'shliqlar paydo bo'lishiga olib keladi. Natijada yoshlar o'zini jamiyatda topa olmaslik, ijtimoiy begonalashuv, intizom buzilishi va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatsizlik kabi muammolarga duch keladilar.

Shuningdek, migratsiya sharoitida yoshlarning milliy va madaniy identiteti bilan bog'liq masalalar ham keskinlashadi. Bir tomondan, ular yangi jamiyatning ijtimoiy qoidalariga moslashishga intilsalar, ikkinchi tomondan, o'z milliy qadriyatlari va an'alarini saqlab qolish zarurati bilan to'qnash keladilar. Ushbu qarama-qarshiliklar yoshlarning shaxsiy rivojlanishida ichki ziddiyatlarni keltirib chiqarib, tarbiya jarayonida pedagogik risklarning kuchayishiga olib keladi. Ayniqsa, til to'siqlari, madaniy tafovutlar va diskriminatsiya holatlari yoshlarning ijtimoiy faolligi hamda o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi.¹

Zamonaviy pedagogika nuqtayi nazaridan qaralganda, migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasi an'anaviy tarbiya modellari bilan cheklanib qolmasligi lozim. Bu jarayonda ta'lim muassasalari, oila va jamiyatning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab ta'lim tizimlari migratsiya jarayonlarining tezkor rivojiga yetarli darajada tayyor emas. Integratsiyaga yo'naltirilgan pedagogik dasturlarning yetishmasligi, psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining sustligi yoshlar tarbiyasidagi risklarni yanada kuchaytiradi.²

Shu sababli migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasida pedagogik risklarning kelib chiqish sabablarini ilmiy asosda o'rganish, ularning ijtimoiy, madaniy va psixologik omillar bilan bog'liqligini tahlil qilish bugungi pedagogika fanining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur masalani chuqur tadqiq etish yoshlarning muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvi, sog'lom shaxs sifatida shakllanishi hamda ta'lim jarayonida barqaror natijalarga erishish uchun zarur pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Migratsiya jarayonlari yoshlarning tarbiyaviy rivojlanishiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan murakkab ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat hududiy ko'chish bilan, balki shaxsning ijtimoiy muhiti, qadriyatlar tizimi va tarbiyaviy makonining o'zgarishi bilan ham tavsiflanadi. Aynan shu omillar migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasida turli pedagogik risklarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Pedagogik risklar tarbiya jarayonining samaradorligini pasaytiruvchi, yoshlarning shaxs sifatida barkamol shakllanishiga to'sqinlik qiluvchi holatlar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Migratsiya sharoitida yuzaga keladigan pedagogik risklarning eng muhim jihati – tarbiyaviy uzluksizlikning buzilishidir. Oila, maktab va ijtimoiy muhit o'rtasidagi tarbiyaviy bog'liqlik migratsiya tufayli izdan chiqadi. Ayniqsa, ota-onalarning mehnat migratsiyasiga chiqishi natijasida farzandlar tarbiyasida nazoratning susayishi, emotsional yaqinlikning kamayishi va tarbiyaviy mas'uliyatning boshqa shaxslarga yuklanishi kuzatiladi. Bu holat yoshlarning xulq-atvori va ijtimoiy moslashuvida muammolarni keltirib chiqarib, pedagogik risklarning kuchayishiga olib keladi.³

Shuningdek, migratsiya jarayonida yoshlar yangi ijtimoiy va madaniy muhitga moslashishga majbur bo'ladilar. Bu esa ularda identitet inqirozi, ya'ni "men kimman?" degan savol bilan bog'liq ichki ziddiyatlarni yuzaga keltiradi. Bir tomondan, yoshlar yangi jamiyatning qoidalari va madaniy me'yorlariga moslashishga intilsalar, ikkinchi tomondan, o'z milliy qadriyatlari va an'alarini saqlab qolishga harakat qiladilar. Ushbu qarama-qarshiliklar tarbiyaviy jarayonda muvozanatning buzilishiga olib kelib, yoshlarning psixologik holati va xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Migratsiyaning pedagogik risklari ta'lim jarayonida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Yangi ta'lim tizimiga moslashish, o'quv dasturlaridagi farqlar, baholash mezonlarining o'zgarishi hamda til to'siqlari yoshlarning o'quv faoliyatida qiyinchiliklar tug'diradi. Natijada o'zlashtirish darajasining pasayishi, o'qishga bo'lgan qiziqishning susayishi va maktab muhitidan begonalashuv holatlari yuzaga keladi. Bu jarayonlar pedagogik risklarni yanada chuqurlashtirib, yoshlarning ta'lim jarayonidan chetlanish xavfini oshiradi.

Bundan tashqari, migratsiya sharoitida yoshlar ko'pincha ijtimoiy himoya va pedagogik qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi bilan ham duch keladilar. Ta'lim muassasalarida migrant yoshlar uchun maxsus moslashuv dasturlarining kamligi, psixologik xizmatlarning cheklanganligi va individual yondashuvning yetarli darajada amalga oshirilmasligi pedagogik risklarning tizimli tus olishiga sabab bo'ladi. Natijada yoshlar ijtimoiy faollikdan chekinib, salbiy muhit va nojo'ya xulq-atvor ta'siriga ko'proq moyil bo'lib qoladilar.⁴

Umuman olganda, migratsiyaning pedagogik risklari yoshlarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va ta'limdagi muvaffaqiyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular murakkab va ko'p omilli xarakterga ega. Ushbu risklarni faqat individual muammo sifatida emas, balki ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida baholash lozim. Shu bois migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasiga tizimli, kompleks va ilmiy asoslangan yondashuvni joriy etish pedagogik risklarni kamaytirishning muhim sharti hisoblanadi.

1 Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34;

2 Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press;

3 Suárez-Orozco, C., Suárez-Orozco, M. (2001). *Children of Immigration*. Cambridge, MA: Harvard University Press;

4 OECD. (2018). *The Resilience of Students with an Immigrant Background*. Paris: OECD Publishing;

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasida pedagogik risklarning paydo bo'lishi turli ijtimoiy, madaniy, psixologik va ta'limiy omillar bilan bevosita bog'liq ekanligini asoslashga qaratilgan bo'lib, ushbu risklar alohida bir sabab natijasida emas, balki bir-biri bilan uzviy bog'langan omillar majmuasi ta'sirida shakllanadi. Migratsiya jarayoni yoshlarning yashash muhiti, tarbiyaviy makoni va ijtimoiy munosabatlar tizimini tubdan o'zgartirib, tarbiya jarayonida muayyan beqarorlik va noaniqliklarni yuzaga keltiradi.⁵

Pedagogik risklarning muhim sabablaridan biri oilaviy tarbiya tizimidagi uzilishlar bo'lib, mehnat migratsiyasi sharoitida ota-onalarning uzoq muddat farzandlardan ajralishi natijasida oilaviy nazoratning susayishi, tarbiyaviy mas'uliyatning to'liq amalga oshirilmasligi hamda emotsional aloqalarning zaiflashuvi kuzatiladi, bu holat esa yoshlarning xulq-atvori, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, salbiy muhit ta'siriga tushib qolish ehtimolini oshiradi. Shuningdek, pedagogik risklarning kuchayishiga madaniy va ijtimoiy moslashuv jarayonining murakkabligi ham sabab bo'lib, migratsiya yoshlarni yangi madaniyat, boshqa ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlar tizimi bilan yuzma-yuz qo'yadi, natijada ular bir tomondan yangi jamiyat qoidalari moslashishga majbur bo'lsa, ikkinchi tomondan o'z milliy va madaniy identitetini saqlab qolishga intiladi va bu ichki ziddiyatlar ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.⁶

Til to'siqlari ham pedagogik risklarning paydo bo'lishida muhim omil bo'lib, ta'lim jarayonida o'qitish tilining yetarli darajada o'zlashtirilmagani yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini cheklaydi, o'z fikrini erkin ifodalashga to'sqinlik qiladi va ularni o'quv muhitidan begonalashuviga olib keladi, bu esa o'qishdagi muvaffaqiyatsizlik xavfini oshiradi. Psixologik omillar ham pedagogik risklarning shakllanishida alohida ahamiyat kasb etib, yangi muhitga moslashish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi, yolg'izlik hissi va kelajakdagi noaniqlik yoshlarning ruhiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda o'qishga bo'lgan motivatsiyani pasaytiradi.⁷

Bundan tashqari, ta'lim tizimining migratsiya sharoitlariga yetarli darajada moslashmaganligi, migrant yoshlar bilan ishlash bo'yicha maxsus metodikalar, moslashuv dasturlari va individual yondashuv mexanizmlarining yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani ham pedagogik risklarning kuchayishiga olib keladi. Ijtimoiy muhitning salbiy ta'siri, jumladan, ijtimoiy tengsizlik, diskriminatsiya yoki chetlanish holatlariga duch kelish yoshlarning jamiyatga nisbatan ishonchini pasaytirib, ijtimoiy faollikdan voz kechishiga sabab bo'ladi va bu holatlar ularning shaxs sifatida rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Umuman olganda, pedagogik risklarning paydo bo'lish sabablari murakkab va ko'p qirrali bo'lib, ularni kamaytirish ta'lim muassasalari, oila va jamiyatning o'zaro hamkorligi asosida, tizimli va ilmiy yondashuv orqali amalga oshirilishi lozim, migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasiga e'tiborning kuchaytirilishi esa pedagogik risklarning oldini olishda muhim omil hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Migratsiya jarayonlari global darajada ham, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda ham yoshlar tarbiyasi va ta'lim tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xorijdagi tadqiqotlar migratsiyaning yoshlar tarbiyasidagi murakkab psixologik, ijtimoiy va ta'limiy muammolarini ko'p qirrali tarzda tahlil qiladi. Jumladan, boshqa davlatlarda olib borilgan ilmiy izlanishlar til to'siqlari, madaniy farqlar, diskriminatsiya va ijtimoiy izolyatsiya kabi omillar yosh migrantlarning ta'limdagi muvaffaqiyati hamda tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aniqlaydi. Bunday ilmiy ishlarda migrant bolalarning o'quv jarayonida duch keladigan psixologik stress va jamiyatga moslashish bilan bog'liq qiyinchiliklar batafsil o'rganilgan. O'zbekiston kontekstida ham so'nggi yillarda migratsiya fenomeni va uning yoshlar, jamiyat hamda ta'lim tizimiga ta'siri masalalariga bo'lgan ilmiy qiziqish ortib bormoqda. Mahalliy tadqiqotlarda yoshlar orasida ta'lim migratsiyasining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari, mehnat migratsiyasining oilaviy qadriyatlar va tarbiya jarayonida yuzaga kelayotgan o'zgarishlarga ta'siri, shuningdek, yoshlarning migratsiyaga bo'lgan intilishlari va uning ijtimoiy oqibatlarini tahlil qilinmoqda.

Xususan, O'zbekiston ilmiy jurnallarida nashr etilgan tadqiqotlarda ta'lim migratsiyasining yoshlarning ma'naviy qadriyatlari, o'quv motivatsiyasi va professional rivojlanishiga ta'siri o'rganilib, yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Ushbu ishlarda yoshlarning o'quv jarayonidagi maqsadlari, chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlari hamda migratsiya jarayonlarining ularga ijtimoiy integratsiya orqali ko'rsatadigan ta'siri keng tahlil qilinadi. O'zbekiston sharoitida tashqi mehnat migratsiyasining oilaviy qadriyatlar va tarbiya tizimiga ta'siri bo'yicha olib borilgan izlanishlar migratsiya jarayonining ijtimoiy-psixologik determinantlarini yoritadi. Ushbu tadqiqotlarda migratsiya natijasida ota-ona va bola o'rtasidagi an'anaviy tarbiyaviy aloqalarning zaiflashuvi, oilaviy qadriyatlarining transformatsiyalanishi hamda ijtimoiy moslashuv jarayonida

5 Dryden-Peterson, S. (2016). Refugee education: The crossroads of globalization. *Educational Researcher*, 45(9), 473–482;

6 Li, J. (2023). Educational challenges of left-behind children in migration contexts. *Journal of Child and Family Studies*, 32(4), 1012–1025;

7 Portes, A., Rumbaut, R. (2006). *Immigrant America: A Portrait*. Berkeley: University of California Press;

yuzaga kelayotgan muammolar ko'rsatib berilgan. Shu bilan birga, migratsiya jarayonida milliy identitet va ijtimoiy qadriyatlar tizimining o'zgarishi yoshlar ongida yangi turdagi sintezning shakllanishiga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan.

Xalqaro tadqiqotlar hamda O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, migratsiya jarayonlari faqat iqtisodiy yoki demografik hodisa bo'lib qolmay, balki yoshlar tarbiyasiga ko'p darajali pedagogik ta'sir ko'rsatuvchi murakkab ijtimoiy fenomen hisoblanadi. Chet elda olib borilgan tadqiqotlar metodologik nuqtai nazardan integratsiyani qo'llab-quvvatlash, psixologik xizmatlarni rivojlantirish va inkluziv ta'lim tizimini takomillashtirish zaruratini ta'kidlaydi. Mazkur yondashuvlar O'zbekiston sharoitida ham yoshlar tarbiyasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan pedagogik risklarni kamaytirish choralarini ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu bois, xorijiy ilmiy adabiyotlar va O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarni uyg'unlashtirish yoshlar pedagogik tarbiyasida migratsiya ta'sirini kompleks tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa nafaqat mavjud muammolarni aniqlash, balki tizimli yondashuvlar, samarali qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va milliy ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishda mustahkam ilmiy poydevor yaratadi.

XULOSA

Migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasi masalasi bugungi globallashtirish davrida pedagogika fanining eng dolzarb va murakkab muammolaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, migratsiya jarayonlari yoshlarning tarbiyaviy rivojlanishiga ko'p qirrali va ziddiyatli ta'sir ko'rsatib, ularning shaxs sifatida shakllanishida muayyan pedagogik risklarni yuzaga keltiradi. Ushbu risklar yoshlarning ijtimoiy moslashuvi, ta'limdagi muvaffaqiyati, ma'naviy-axloqiy rivojlanishi hamda psixologik barqarorligiga bevosita ta'sir etadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, pedagogik risklarning kelib chiqishida oilaviy tarbiyaning uzluksizligi buzilishi, madaniy va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar, til to'siqlari hamda psixologik qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi muhim omillar hisoblanadi. Migratsiya jarayonida ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi tarbiyaviy aloqalarning zaiflashuvi yoshlarning xulq-atvori va qadriyatlar tizimida salbiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ta'lim muassasalarining migratsiya sharoitlariga yetarli darajada moslashmaganligi pedagogik risklarning yanada chuqurlashishiga sabab bo'lmoqda. Xorijiy tajriba va ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasidagi muammolar ko'plab davlatlar uchun umumiy xususiyatga ega bo'lsa-da, ularni bartaraf etishda milliy sharoitlarni hisobga olgan holda yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston misolida ham tashqi va ichki migratsiya jarayonlari yoshlar tarbiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois xorijiy ilg'or pedagogik tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish, oilaviy va ijtimoiy tarbiyani mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur.

Tadqiqot natijalariga asoslanib aytish mumkinki, migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasida pedagogik risklarni kamaytirish faqat ta'lim muassasalari zimmasidagi vazifa emas, balki oila, jamiyat va davlatning o'zaro hamkorligini talab etuvchi murakkab jarayondir. Tarbiyaviy jarayonda tizimli yondashuvni joriy etish, yoshlarning individual ehtiyojlari va psixologik holatini inobatga olish, shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish pedagogik risklarning oldini olishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasi muammosini chuqur va ilmiy asosda o'rganish pedagogika fanining rivoji uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu masalaga e'tibor qaratish yoshlarning barkamol shaxs sifatida shakllanishi, jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi va kelajakda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu jihatdan, migratsiya sharoitida pedagogik risklarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34.
2. Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Suárez-Orozco, C., Suárez-Orozco, M. (2001). *Children of Immigration*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. OECD. (2018). *The Resilience of Students with an Immigrant Background*. Paris: OECD Publishing.
5. Dryden-Peterson, S. (2016). Refugee education: The crossroads of globalization. *Educational Researcher*, 45(9), 473–482.
6. Li, J. (2023). Educational challenges of left-behind children in migration contexts. *Journal of Child and Family Studies*, 32(4), 1012–1025.
7. Portes, A., Rumbaut, R. (2006). *Immigrant America: A Portrait*. Berkeley: University of California Press.
8. Karimov, I. A. (2020). Globallashtirish sharoitida migratsiya jarayonlarining ijtimoiy ta'siri. *Ijtimoiy fanlar jurnali*, 4(2), 45–52.
9. Abdullayeva, M. M. (2021). Mehnat migratsiyasi va oilaviy tarbiya muammolari. *Pedagogik ta'lim*, 3(1), 78–84.
10. Xolmatova, N. Sh. (2021). Ta'lim migratsiyasi va yoshlarning kasbiy shakllanishi. *Ta'lim va innovatsiyalar*, 2(3), 33–39.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.